

**O DESVIO DE FINALIDADE E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NA
DESAPROPRIAÇÃO**

VAGNER DE FRANÇA SOUZA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	08
FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.....	10
DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.....	14
CONTROLE DO DESVIO DE FINALIDADE.....	18
CONCEITO DE DESAPROPRIAÇÃO.....	20
FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO.....	25
DESVIO DE FINALIDADE NA DESAPROPRIAÇÃO.....	27
CONTROLE DO DESVIO DE FINALIDADE NA DESAPROPRIAÇÃO.....	30
DESTINAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO E TREDESTINAÇÃO.....	31
RETROCESSÃO.....	34
DIFERENÇAS ENTRE PREEMPÇÃO E RETROCESSÃO.....	45
CONCLUSÃO.....	47
REFERÊNCIAS.....	50

O desvio de finalidade e seus desdobramentos na desapropriação

Finalidade do ato administrativo

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a finalidade do ato administrativo diz respeito ao resultado que a Administração Pública deseja alcançar ao praticar o ato. Nesse aspecto, diferencia-se do objeto, sendo o objeto o efeito jurídico imediato e a finalidade o efeito jurídico mediato do ato. Ou seja, o fim que o Poder Público almeja, o resultado buscado é que constitui a finalidade.¹

A qualquer ato administrativo correspondem duas finalidades, as quais dizem respeito ao bem jurídico que o ato administrativo objetiva, bem que uma determinada conduta tem o condão de proteger. Há, portanto, a preocupação da Administração de que o ato administrativo tenha uma finalidade lícita. Essas duas finalidades, portanto, são a geral e a específica. A finalidade geral é o interesse coletivo. A específica é aquela definida em lei, tendo em vista que para cada fim almejado pela Administração Pública, há um ato correspondente a esse fim.²

A finalidade encontra-se associada ao alcance do interesse público, o qual será consumado com o atingimento do bem comum. Dessa forma, de modo geral, os atos administrativos têm como finalidade o interesse público que é representado pelo alcance do bem coletivo, fator bastante relevante para manter a estabilidade social.³

Além dessa finalidade geral comum a todos os atos administrativos, cada ato terá sua finalidade específica, própria de cada um deles. Tal finalidade, determinada por lei, é o resultado que o ato visa, não podendo ele ser modificado, sob pena de invalidade do ato administrativo.

A finalidade do ato administrativo, implícita ou expressa na lei, vincula o agente público ainda no exercício do poder discricionário. A discricionariedade, portanto, não

¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. Ed. Atlas. P. 107.

² MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7.ed. Niterói: Impetus, 2013. P.

³ MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. 10. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. P. 177

permite ao agente adquirir a liberdade para optar pela finalidade que entenda ser melhor, ele fica adstrito ao fim determinado por lei. Quando a autoridade exerce o poder discricionário, ela busca alcançar o interesse público, sendo a escolha por ela realizada, portanto, finalística.⁴

Para cada finalidade corresponde um ato administrativo, logo, ele não deve ser praticado no intuito de se alcançar fim diverso daquele característico do ato. Essa pertinência entre ele e sua finalidade permite margem de escolha apenas no que diz respeito ao ato a ser praticado, porém, uma vez que seja ele escolhido, deve atingir a sua finalidade legítima e não ter mudada sua finalidade casuisticamente.⁵

Ainda pode-se definir como finalidade o bem jurídico que o ato objetiva, sendo cada tipologia de atos ensejadora de certa finalidade. Uma vez que a Administração Pública deseja chegar a um determinado fim, deve valer-se do ato que legalmente foi prescrito para que se alcance esse bem jurídico almejado.⁶

Nesse diapasão, não pode o ato administrativo fugir das consequências previstas pela lei, não podendo a Administração delas se desviar. Não pode sequer o Poder Público impedir que essas consequências próprias do ato não sejam atingidas, tampouco pode inserir um novo resultado não previsto.⁷

O cumprimento da finalidade do ato administrativo é um dever do administrador público, pois não havendo a satisfação da real finalidade desse ato não existe um verdadeiro cumprimento da regra de direito em sua totalidade, há sua violação e recorrentemente essa violação ocorre conjuntamente à tentativa de imputar-lhe uma falsa aparência de legalidade.⁸

O controle da finalidade do ato administrativo busca evitar que o administrador público se valha de sua função para praticar atos no intuito de atender apenas seus

⁴ FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. 6. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. P. 263

⁵ HACK, Érico. Noções preliminares de Direito Administrativo e de Direito Tributário. 2. Ed. Curitiba: Ibpex, 2008. P. 88.

⁶ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 405.

⁷ CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por desvio de poder. Rio de Janeiro: Forense, 1978. P. 33.

⁸ TAVARES, Quintino Lopes Castro. Ato Administrativo: elementos constitutivos e princípios informadores do controle jurisdicional. Clube de autores, 2011. p. 39.

interesses, é uma forma de evitar que o interesse público seja preterido em face de interesses particulares. Daí se tira a importância de haver uma avaliação no que diz respeito ao fim dos atos praticados, pois os princípios que regem o Direito Administrativo ficam comprometidos quando o disfarce de legalidade é utilizado para esconder interesses próprios obscuros.

A função administrativa deve ser a de cumprir a vontade da lei e como cada ato administrativo tem um fim definido por lei, cabe ao administrador público fazer com que seja cumprida a finalidade do ato, sob pena de sua inobservância trazer um embaraço ao funcionamento do Estado. Como cada finalidade corresponde a um ato, deve o agente público encontrar o ato administrativo adequado às situações peculiares do caso concreto, de acordo com sua finalidade prevista. Assim, o fim que o administrador deseja alcançar deve estar em consonância com aquele trazido pela lei.⁹

Um ponto que merece ser objeto de análise diz respeito à finalidade genérica dos atos administrativos, que é o interesse público. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados coloca expressões, dentre elas o interesse público, como passíveis de interpretação e discussão doutrinária de seu significado, tendo em vista a abertura de interpretações possíveis para o termo, conferindo, assim, uma margem de discricionariedade na aplicação desses conceitos. Todavia, essa margem interpretativa não deixa a questão da finalidade em aberto, pois além da perspectiva genérica há também o fim específico de cada ato, o que deixa a apreciação do fim almejado com aspectos mais objetivos de análise.¹⁰

Com a vinculação da finalidade do ato administrativo aos parâmetros da legalidade, restou superada a tese de irresponsabilidade do governante, passando o administrador público a ter uma liberdade condicionada aos limites da legalidade e, portanto, sujeito ao controle da própria Administração e do Poder Judiciário.¹¹

Há na doutrina ainda a classificação das finalidades do ato administrativo como finalidade em abstrato e em concreto. O autor Marçal Justen Filho é adepto dessa

⁹ LIMA, Rogério Medeiros Garcia de. Direito Administrativo e o Poder Judiciário. 2. Ed. Del Rey, p. 13.

¹⁰ FONTES, Paulo Gustavo Guedes. O Controle da Administração pelo Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 130.

¹¹ FERRAZ, Leonardo de Araújo. O administrativismo do século XXI: por uma visão renovada dos conceitos jurídicos indeterminados. D'Plácido Editora, 2015. p. 380.

disposição em que o fim em abstrato diz respeito à satisfação de necessidades coletivas, sendo ele teórico e abstrato por ser encontrado em todo ato administrativo. A finalidade em concreto, por sua vez, seria a aplicação desse fim abstrato no caso concreto, a transformação do bem comum em situações práticas.¹²

A finalidade está presente em todo ato administrativo, independentemente de ser ele vinculado ou discricionário e não deve ser aceita a prática que não tenha como fim o interesse da coletividade, pois seria ilegal e, portanto, estaria em desacordo com o ordenamento jurídico.¹³

Como um dos elementos dos atos administrativos, a finalidade é um importante fator que permite o controle desses atos. A ausência de finalidade lícita ou o desvio da finalidade legalmente posta enseja um vício insanável do ato administrativo.

Somente se pode atingir a finalidade dos atos administrativos se o agente público age de acordo com a norma que relaciona o ato e a finalidade específica correspondente, sempre com o intuito de beneficiar a coletividade. Desse modo, a busca pelo interesse público qualificado pela lei é a finalidade do ato que deve pautar a atuação administrativa.¹⁴

Desvio de finalidade do ato administrativo

Quando a finalidade do ato administrativo não é lícita ou é contrária ao interesse coletivo, ocorre o denominado desvio de finalidade. Desse modo, o agente público, valendo-se de uma competência que possui, alcança fim diferente daquele em função da qual a competência foi atribuída a ele.

A conceituação de desvio de finalidade encontra-se expressa na Lei 4.717/1965, que regula a Ação Popular. O art. 2º, parágrafo único, alínea e, traz em seu texto:

¹² JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 206-207.

¹³ MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso de Direito Administrativo: legislação, doutrina e jurisprudência. Editora LÊ, 1991. p. 42.

¹⁴ MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 223.

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

O desvio de finalidade se dá quando o agente público almeja finalidade diversa do interesse coletivo. Também pode ocorrer quando o agente busca finalidade que não corresponde ao ato praticado, ainda que seja preservado o interesse público.

Autores como Hely Lopes Meirelles e Celso Ribeiro Bastos denominam o desvio de finalidade também como desvio de poder. Essa alteração da finalidade, a qual pode estar expressa ou implícita no ordenamento, é o que compõe o desvio de poder. Assim, falta o fim público que o legislador definiu ao ato administrativo.¹⁵¹⁶

Celso Antônio Bandeira de Mello define o desvio de poder como o agente se servir de um ato para satisfazer finalidade diferente da natureza do ato utilizado, o que configura um uso errôneo da competência ao ser almejada uma finalidade que não poderia ou apenas que não corresponderia ao ato praticado. Há, assim, duas formas de desvio de poder: quando a autoridade persegue um fim totalmente alheio ao interesse coletivo ou quando o agente busca um fim que, embora seja de interesse público, difere da finalidade legal do ato praticado.¹⁷

O desvio de poder ou desvio de finalidade é espécie do gênero abuso de poder juntamente com o excesso de poder. Quando o ato praticado não corresponde a nenhum interesse público, há uma das modalidades do desvio de poder. Nessa modalidade, o fim almejado pode ser tanto de prejudicar quanto de favorecer algum interesse particular, deixando de atender totalmente qualquer finalidade pública.¹⁸

¹⁵ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 148.

¹⁶ BASTOS p. 96

¹⁷ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 406.

¹⁸ SILVEIRA, Artur Barbosa da. *Manual de Direito Administrativo*. Clube de Autores, 2015. P. 56

A Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992) também trata do desvio de finalidade. Embora nessa lei não haja diretamente essa expressão, ela traz o conceito de desvio de finalidade como uma das hipóteses de improbidade em seu art. 11, inciso I:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Ora, o ato realizado com fim diferente do previsto ou proibido por lei constituem definições de desvio de finalidade. Desse modo, um agente que pratique ato administrativo com fim diverso daquele legalmente imposto ao ato, estará cometendo ato de improbidade.

O desvio de finalidade atinge alguns princípios do Direito Administrativo, como a impessoalidade, pois leva a tratar os administrados de forma diferente mesmo eles estando na mesma situação jurídica. Além disso, a moralidade também é atingida por comprometer a honestidade do administrador e sua inobservância de preceitos éticos.¹⁹

Trata-se o desvio de finalidade de uma das manifestações do ato ilegítimo, pois quando se retira do ato a finalidade prevista em lei, ele deixa de ser legítimo por perder seu alcance social. Todavia, a legitimidade esbarra na discricionariedade conferida ao administrador público, devendo haver uma ponderação entre ambos para que um não invada a esfera do outro, afinal, a margem de escolha atribuída ao agente público, que é característica da discricionariedade, é conferida também por lei e, em última análise, coaduna-se com a legitimidade.²⁰

Nos casos concretos, há certa dificuldade em se conseguir comprovar que determinado ato praticado está eivado de vício quanto à finalidade. Isso decorre por se encontrar esse desvio na intenção do agente. Contudo, alguns indícios são apontados pela doutrina como indicadores da existência desse vício, como motivação insuficiente ou genérica do ato, motivação contraditória, omissão de fatos, omissão de

¹⁹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 120.

²⁰ LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 32.

circunstâncias relevantes, dissonância entre o objeto e o motivo declarado, além de outros.²¹

Foi o que o STJ concluiu no julgado que segue, ao reconhecer que o motivo declarado não corresponder ao objeto, além de ser apontada motivação genérica, são ensejadores do desvio de finalidade.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO SEM QUALQUER REFERÊNCIA AOS MOTIVOS QUE LHE DERAM ENSEJO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 50, I, DA LEI 9.784/99. MOTIVAÇÃO APRESENTADA SOMENTE NAS INFORMAÇÕES EM QUE NÃO HÁ CONGRUÊNCIA ENTRE O MOTIVO E A FINALIDADE DO ATO, ALÉM DE EVIDENCIAR ELEVADO GRAU DE SUBJETIVISMO À REVELIA DE CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA ATENDE A ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 26, II, DA LEI ESTADUAL 4.122/99. ATO ADMINISTRATIVO QUE, APESAR DE DISCRICIONÁRIO, SUJEITA-SE AO CONTROLE DE JURIDICIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Secretário da Segurança Pública do Estado de Sergipe que determinou a remoção ex officio do Delegado de Polícia impetrante sem a correspondente motivação. 2. Integra o bloco de juridicidade do ato administrativo - ainda que discricionário - a explicitação das razões que levaram a Administração Pública à sua prática. Precedentes. 3. No caso concreto, a Portaria 419/2011 não trouxe qualquer referência ou mesmo informação remissiva à ata do Conselho Superior para permitir ao Delegado removido saber o motivo e a finalidade de sua transferência. Ilegalidade revelada pela inobservância do disposto no art. 50, I, e § 1º, da Lei 9.784/99. 4. Ademais, **a fundamentação apresentada nas informações evidencia desvio de finalidade pela incongruência entre o motivo e o objetivo do ato de remoção**, cuja justificativa está marcada por generalismos e subjetivismos que

²¹ SILVEIRA, Artur Barbosa da. Manual de Direito Administrativo. Clube de Autores, 2015. P. 57.

identificam a presença de interesse público a partir de ilações sobre prejuízos que futuramente poderiam advir do serviço policial. Data venia, não pode a Administração Pública aferir aprioristicamente se as ações policiais serão ou não prejudicadas pelas diferenças profissionais entre o Delegado impetrante e seu coordenador. Ou se se comprova concretamente a efetiva existência de prejuízo ao serviço público, ou não passam de um juízo de mero subjetivismo que não se compatibiliza com o princípio constitucional da impessoalidade considerações sobre transtornos futuros, eventuais e incertos - que poderão ocorrer ou não . 5. Por outro lado, a transferência operada na espécie não atende às previsões do art. 26, II da Lei Estadual 4.122/99, que estabelece a remoção ex officio ou "por interesse do serviço" ou "por conveniência da disciplina", não tendo sido comprovada nenhuma das situações. Não havendo demonstração concreta sobre a forma como os desentendimentos entre o impetrante e seu coordenador afetam o serviço, e inexistindo instauração de processo disciplinar, a remoção se mostra ilegal em qualquer dessas duas hipóteses. Impõe-se, pois, reconhecer a violação do direito líquido e certo do impetrante em ser removido apenas nos casos determinados por lei - art. 26 da Lei Estadual 4.122/99 - mediante ato administrativo devidamente motivado, elementos esses não presentes in casu. 6. O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado. Precedentes. 7. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS: 37327 SE 2012/0049507-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013)

O conjunto probatório de cada caso é que vai possibilitar o enquadramento ou não em hipótese de desvio de finalidade. A aparência de legalidade deve ser analisada mais detalhadamente para se chegar à conclusão de haver de fato um desvio ou não

do fim do ato administrativo, de modo que, sendo identificado que existe esse vício, todo o ato fica contaminado.

Controle do desvio de finalidade

Dentro da atividade administrativa, controlar está associado à garantia de que os objetivos fixados sejam atingidos da maneira mais eficaz possível. No âmbito da Administração Pública, o controle também é exercido, principalmente no que se refere aos atos administrativos. Considerando que o significado de controlar tem relação com a melhor forma de se atingir os objetivos, nota-se que o controle guarda relação próxima com a fiscalização da finalidades desses atos.²²

O controle do desvio de finalidade dos atos administrativos pode ocorrer pela própria administração, que o faz pela autorregulação. Ou pode também ocorrer pela via judicial, que analisa a legalidade dos atos, fazendo um controle externo à Administração Pública.

O controle interno da finalidade do ato administrativo, ou seja, o controle que é feito pela própria Administração, é, na maior parte das vezes, preventivo e amplo, por abranger tanto o controle de legalidade quanto o de mérito. Já o controle Judicial é de legalidade e ocorre após a prática do ato.²³

De modo geral, os órgãos de controle externo fazem uma análise de ter o agente administrativo feito uma opção razoável. Não compete a esses órgãos fazer juízo acerca de qual seria a melhor escolha, pois estaria invadindo uma atribuição administrativa.²⁴

A finalidade está relacionada à legalidade, pois é a lei que delimita o fim de cada ato, e, portanto, está sujeita ao controle judicial, que é externo. Isso significa que o desvio de finalidade é detectado pelo Judiciário ao fazer a verificação de que o ato extrapolou os limites da lei ou foi realizado com um fim totalmente diverso do previsto.

²² CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 446-447.

²³ PALUDO, Augustinho Vicente. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 329.

²⁴ AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Teoria do ato administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 116.

Não é tão simples realizar o controle do desvio de finalidade, pois, conforme já mencionado, é difícil sua comprovação no mundo fático por ser complexa a avaliação da intenção do agente praticante do ato. Todavia, é importante que analisado o conjunto de provas e de situações que cercam o ato, haja a possibilidade de ser invalidado determinado ato que tenha apenas uma legalidade aparente, mas que em sua essência guarde ilegalidade por apresentar fim escuso.

Conceito de desapropriação

A palavra desapropriação, em uma análise terminológica, traz uma ideia de privação, de perda, de desagregação. Apresenta origem latina, advindo da palavra *propriu* e significa tirar o que é próprio, ou seja, retirar algo da posse de alguém. No âmbito jurídico, refere-se à aquisição de uma propriedade pelo Estado de modo forçoso mediante indenização, ou seja, ele retira do particular a propriedade de um bem.²⁵

A desapropriação corresponde a um procedimento administrativo em que a Administração Pública adquire a propriedade do particular de modo compulsório para fins de interesse público mediante indenização. Desse modo, o proprietário tem seu direito de propriedade invadido pelo Poder Público em nome de um interesse coletivo.²⁶

Trata-se a desapropriação de uma série de atos pelos quais o Estado, mediante a necessidade de adquirir um bem particular, obriga o proprietário a ter seu bem transferido para a Administração Pública com o fim de alcançar o interesse público, com prévia e justa indenização.²⁷

Consiste a desapropriação em um modo de aquisição originária da propriedade, é um título originário de aquisição no sentido não de substituir o desapropriado, mas de adquirir a propriedade livre de quaisquer encargos. Além

²⁵ NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 43-44.

²⁶ MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7. Ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 916.

²⁷ CRETILLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1972.

disso, significa que pode ser instaurada sem que se saiba quem é o proprietário do bem ou se o procedimento ocorrer admitindo como proprietária pessoa que na verdade não é. A comprovação de titularidade do bem é exigida para haver o levantamento do valor da indenização, mas não é requisito para dar início e seguimento à desapropriação. Caso siga a desapropriação contra quem não é seu proprietário, o verdadeiro proprietário pode ingressar com ação contra aquele que assumiu indevidamente tal condição, porém isso não invalida a desapropriação.²⁸

Esse instituto só deve ser utilizado em caráter excepcional. Assim, só pode haver desapropriação de um bem nas hipóteses elencadas em lei, quais sejam: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Além dessas hipóteses, há também a função social da propriedade, a qual autoriza a atuação estatal para intervir na propriedade privada.²⁹

A Constituição da República de 1988 traz o direito à propriedade previsto no artigo 5º, inciso XXII, nos seguintes termos: “é garantido o direito de propriedade”.

Porém, mais adiante o texto constitucional excetua esse direito ao prever que o Estado pode realizar a desapropriação no mesmo artigo 5º, porém no inciso XXIV:

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Entende-se, portanto, que a regra é a proteção ao direito de propriedade e seu livre exercício, contudo, há situações que permitem seu sopesamento, como a desapropriação.

Como se depreende do citado artigo, em regra, a desapropriação é feita mediante prévia indenização, sendo o valor justo e pagável em dinheiro, é o que ocorre quando há necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Porém,

²⁸ ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito administrativo. São Paulo: Premier Máxima, 2006. p. 229.

²⁹ AGUIAR, Fábio Gomes de. Desapropriação de imóveis: teoria e prática. 2014. p. 14.

quando há a desapropriação por estar a propriedade sem exercer sua função social, a indenização será em títulos da dívida pública.

Por se tratar de um procedimento administrativo, esse modo de intervenção na propriedade apresenta aspecto formal, no sentido de resguardar a legalidade administrativa com atos públicos formais, e tem como sujeito ativo um ente do Poder Público ou seus delegados. Observado um dos seus requisitos dispostos em lei, pode o Poder Público desapropriar um bem mediante justa e prévia indenização em dinheiro, de acordo com o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República.³⁰

A indenização, que deve ser paga em valor justo e previamente, é devida na maior parte das desapropriações em razão da vedação de confisco, porém há situações em que essa regra é excetuada, como nos casos previstos nos artigos 182, § 4º, inciso III, e 184, ambos da Constituição da República.³¹

A desapropriação pode incidir em bens que apresentem valor econômico, sejam eles móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, desde que não haja vedação legal. Dentre essas vedações, há as jurídicas e as materiais. As jurídicas se referem a proibições legais. Já as matérias são oriundas da natureza do bem.³²

A expropriação, assim, pode incidir sobre qualquer bem de valor econômico, inclusive os inalienáveis por ato de vontade, como a doação, porém os bens de caráter personalíssimo e a moeda corrente não podem ser alvo de desapropriação.³³

Com a conclusão da desapropriação, é produzido seu efeito originário, que consiste em transferir a propriedade do particular para a Administração Pública. Todavia, também há outros efeitos, como o dever de o erário dar uma destinação ao bem, ou seja, promover a adequada utilização do bem. Há, inclusive, no Estatuto da Cidade, a previsão de que nos casos de desapropriação de imóveis urbanos o

³⁰ PIRES, Luis Manuel Fonseca. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 103.

³¹ NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 48.

³² MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7. Ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 917.

³³ NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 48.

Município tem o prazo de 5 anos para realizar o aproveitamento do imóvel (art. 8º, § 4º).³⁴

É possível, inclusive, que haja a desistência da desapropriação em curso por parte da Administração Pública, nada impedindo que responda por perdas e eventuais danos causados. Desta feita, caso tenha havido imissão provisória na posse, o particular deverá ser reparado por quaisquer danos causados ao bem.

A desistência, assim como ocorre com a desapropriação, é realizada por medida unilateral do ente estatal e pode ocorrer mediante a superveniência de alguma situação que culmine com o desinteresse por parte do Poder Público de dar seguimento à desapropriação. Essa medida pode ser tomada até a incorporação do bem ao patrimônio do expropriante. Isto é, para os bens móveis pode ocorrer até a tradição e para os bens imóveis pode ocorrer até o trânsito em julgado da sentença ou o registro do título decorrente de acordo.³⁵

Nos casos em que o bem estiver danificado, a simples devolução dele não implicará a devolução do *status quo* anterior, conforme tem assentado a jurisprudência:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO STATUS QUO ANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PREJUÍZOS CAUSADOS AO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 27, § 1º, DO DL 3.365/41. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NORMA INAPLICÁVEL AO CASO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA. 1. A jurisprudência da Corte admite a desistência da ação expropriatória desde que seja possível devolver ao expropriado

³⁴ AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Direito urbanístico: legislação urbanística e estatuto da cidade. São Paulo: Baraúna, 2012. p. 146.

³⁵ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 593.

o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Não é possível aferir se era ou não viável a devolução do bem expropriado nas mesmas condições em que o expropriante o recebeu do proprietário, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recorrente não consegue infirmar todos eles. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Não se admite recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Súmula 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 27408 RJ 2011/0164855-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)

Sendo assim, segundo o STF, a desistência somente pode ser realizada caso haja realmente a devolução ao particular da situação anteriormente existente antes do início do procedimento da desapropriação, mediante a devolução de quaisquer parcelas pagas a título de indenização pela desapropriação.

Além disso, entende-se que ao realizar a desistência deve a Administração Pública arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme se depreende deste julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO DEPÓSITO DA VERBA HONORÁRIA. OFENSA AO ART. 26 DO CPC CONFIGURADA. 1. Hipótese em que o Juízo condicionou a homologação do pedido de desistência da ação ao depósito prévio das verbas de sucumbência. 2. A interpretação sistemática do art. 26 do CPC conduz à conclusão da obrigatoriedade tão-somente do pagamento das despesas do processo, custas e honorários

advocatícios pelo expropriante que desiste da ação desapropriatória. Nenhuma disposição há no sentido de que a homologação da desistência esteja condicionada ao depósito prévio da verba honorária. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 811119 SP 2006/0011382-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20090827
 -> DJe 27/08/2009)

Desse modo, tem-se que quem arca com a sucumbência é o ente que está desistindo da desapropriação. Tendo em vista que a decisão por realizar o procedimento expropriatório é do Estado e a de desistir também, não seria razoável que o particular arcasse com essas despesas, às quais não deu causa.

A finalidade da desapropriação

Para que haja a desapropriação, como para qualquer ato ou procedimento administrativo, deve existir uma finalidade correspondente a ela. O instituto da desapropriação apresenta um fim próprio que também constitui um dos seus elementos.

Vale destacar o conceito da finalidade da desapropriação para outros doutrinadores da América Latina, como Rubén Flores Dapkevicius:

El fin de la expropiación no es la privación de la cosa em que ésta consiste, sino el bien común que se obtendrá del bien expropiado. En este sentido, la expropiación es un instrumento y no um fin en sí misma, pues está siempre en función de una transformación de la sociedade a través del instituto. Es por ello que el fin, general, debe ser la utilidad o necesidad pública. Esse para qué, general, se

concretiza em la realización final de todo el procedimiento y que hace visible el para qué, o fin, concreto.³⁶

Tem-se, então, que a desapropriação não é um fim em si mesma, mas é um instrumento para se chegar a um fim maior de interesse da coletividade. A privação do direito de propriedade do particular jamais poderia ser o fim da desapropriação, é apenas uma consequência desta intervenção estatal. Consequência que tolhe o direito de um particular em detrimento do bem comum.

Na esfera da desapropriação ou de qualquer outra atuação administrativa, o fim a ser alcançado pela Administração Pública deve ser pautado pelo interesse público. Esse interesse público na desapropriação diz respeito à utilidade pública, necessidade pública ou interesse social.³⁷

No caso da desapropriação, a finalidade geral é o interesse público, todavia, há a finalidade específica, a qual corresponde ao fim específico a que o bem desapropriado se destina. Desse modo, quando o agente público expressa uma finalidade específica ao bem e posteriormente dá uma finalidade diversa, esteja ela inserida ou não na esfera do interesse público, há o desvio de finalidade na desapropriação.

Desvio de finalidade na desapropriação

Nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, encontramos as seguintes considerações acerca do desvio de finalidade na desapropriação:

A finalidade pública, consubstanciada na necessidade ou utilidade do bem para fins administrativos ou no interesse social da propriedade

³⁶ DAPKEVICIUS, Rubén Flores. La expropiación. Montevideo: Carlos Alvarez, 2007. p. 49-50.

³⁷ NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 47.

para ser explorada ou utilizada em prol da comunidade, é o fundamento legitimador da desapropriação. Não pode haver expropriação por interesse privado de pessoa física ou de entidade particular sem utilidade pública ou interesse social. O interesse há que ser ou do Poder Público ou da coletividade beneficiada com o bem expropriado, pena de nulidade da desapropriação.³⁸

Desse modo, o autor divide o interesse público perseguido como finalidade da desapropriação em dois: o interesse da Administração Pública e o interesse social. Ou seja, o bem atingido por esse instituto deverá ter uma finalidade de servir à obras ou serviços públicos e, nesse caso, há um fim de interesse direto da própria Administração Pública, que utilizará o bem na sua estrutura. Já o interesse social corresponde ao uso da desapropriação para atender necessidades da comunidade, podendo ser utilizadas por particulares para atender interesses da coletividade.

Assim, trata o autor de um aspecto importante que é o de que ambos os interesses perseguidos são fins públicos, apenas apresentam características diferentes.

No atual Estado Democrático de Direito, é reprovável que a desapropriação seja utilizada para satisfazer interesses pessoais, tendo em vista que interesses de particulares são sacrificados quando a Administração Pública opta por realizar esse procedimento. O que justifica esse sacrifício é justamente o bem coletivo e quando esse fim é utilizado para esconder um verdadeiro fim particular, não há justificativa plausível para haver a desapropriação.

Uma das formas de se notar que houve um desvio de finalidade no uso do instituto da desapropriação, se dá quando a Administração Pública não dá o devido uso ao bem expropriado. Nesses casos, pode ocorrer de ficar o bem sem qualquer tipo de utilização ou ser utilizado para outro fim que não foi aquele declarado durante o procedimento de desapropriação. Desse modo, entende-se que nessas situações o poder público desviou o fim de todo o procedimento realizado, o que enseja algumas consequências jurídicas.

³⁸ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 590.

Percebe-se, então, que a comprovação do desvio de finalidade no que se refere aos atos e procedimento administrativos em geral não é simples de ser realizada, contudo, no que diz respeito à desapropriação há essa peculiaridade de já se haver um encaminhamento para serem delineados critérios objetivos para identificar nos casos concretos a incidência desse vício na finalidade.

Ao bem desapropriado que não for dado o devido aproveitamento por parte do erário, chegar-se-á à conclusão de que houve uso inadequado dessa via instrumental que é a desapropriação para promover fins diversos daqueles que originariamente deveriam justificar sua utilização. Desse modo, os tribunais têm entendido que há desvio de finalidade nos casos concretos em que for identificado ausência de uso ou utilização inadequada para esses bens, independentemente de serem usados para fins públicos ou privados.

Isso significa que ao detectar-se que o bem foi destinado a fim diverso do declarado na desapropriação, já se configura o desvio de finalidade. Porém, a depender do uso que foi dado, haverá consequências jurídicas diferentes. Nesses casos, o bem pode ter uma utilização para fins públicos ou particulares. Se o bem teve uma destinação para satisfazer interesse particular, configura-se uma conduta mais gravosa ao particular desapropriado e à sociedade, por isso, as consequências impostas ao ser verificado esse tipo de uso inadequado da desapropriação nesses casos deve ser mais rigorosa. Contudo, se foi verificado que a utilização do bem foi realizada visando-se uma finalidade pública, mesmo não sendo aquela vislumbrada inicialmente pelo administrador público, apesar de também haver o desvio de finalidade, as consequências advindas são menos gravosas, tendo em vista que também tal conduta afeta com menor gravidade os interesses do expropriado e da sociedade, já que ao menos a finalidade pública foi mantida. Logo, justifica-se uma gradação dos efeitos jurídicos imputados a cada uma das condutas de acordo com a análise de ter ou não ter havido qualquer uso do bem, de ter havido aproveitamento para fim público ou de ter havido aproveitamento para fim particular. Há, ainda, hipótese de gradação no que diz respeito a uma parcela do bem ter sido utilizada para interesses particulares e outra parte para interesses públicos.

A não utilização do bem desapropriado ou o uso indevido do bem pode gerar para o administrador público condenação por improbidade, além de surgir, em alguns casos, direito à indenização para o particular e até mesmo o direito a reaver o bem.

Há alguns critérios mais objetivos que são utilizados para identificar se existe um devido aproveitamento do bem desapropriado e, por decorrência, uma hipótese de desvio de finalidade ou não. Alguns prazos, por exemplo, são fixados em lei, como o prazo de 5 anos que o Estatuto da Cidade estabelece em seu art. 8º, § 4º, para que o Município promova o aproveitamento do imóvel urbano que sofreu desapropriação. Todavia, outros critérios podem ser encontrados na jurisprudência, a qual se encarrega de ir fixando conforme vai julgando cada caso, e na doutrina.

Controle do desvio de finalidade na desapropriação

A desapropriação em que não houver tanto a destinação de recursos para o pagamento da indenização, quanto a demonstração de que os benefícios advindos desse procedimento serão suficientemente satisfatórios, não deve ser realizada. Se for realizada essa constatação antes de finalizada a desapropriação, a própria Administração Pública pode desistir de dar continuidade ao procedimento.³⁹

Porém, se ainda assim, sabendo-se que não há benefícios que justifiquem tal procedimento de retirada do bem da esfera do particular ou se incidir em erro o administrador com a falsa percepção de que advirão vantagens para a Administração Pública que na verdade não serão geradas, a desapropriação for concretizada, caberá o controle de órgãos externos, como o Judiciário, que realiza o controle de legalidade, para anulação do procedimento.

O controle do desvio de finalidade na desapropriação realizado pelo Poder Judiciário diz respeito à verificação do enquadramento dela em alguma das hipóteses legais e na observância da utilização devida do bem desapropriado. Não incidindo o caso concreto em algumas das hipóteses em que o ordenamento jurídico permite o uso da desapropriação, fica evidenciado um sintoma de que o procedimento foi

³⁹ JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 433-434.

realizado com um fim diferente do fim específico dado à desapropriação, e, provavelmente, não está comprometido com o bem comum.

No mesmo sentido, entende-se que caso o bem não tenha sido destinado a qualquer fim público, é configurado o desvio de finalidade. Bem como será reconhecido o desvio de finalidade se não houver o uso do bem com o fim específico que foi declarado inicialmente pelo administrador público.

Destinação da desapropriação e tredestinação

O interesse público, que serve como base para a desapropriação, somente é de fato concretizado quando o bem sobre o qual recaiu esse procedimento teve seu destino dado à execução do fim a princípio exposto na declaração expropriatória. Ao ser o bem utilizado conforme declarado inicialmente, concretiza-se seu fim.⁴⁰

A desapropriação deve ter uma destinação específica que justifique a intervenção do Estado na propriedade privada. Desse modo, o fim geral de todo ato ou procedimento administrativo é o interesse público, porém, é necessário que haja um fim específico que justifique a retirada de um bem da propriedade de um particular para que o Estado o adquira.

A exposição dos motivos que fundamentam a desapropriação é uma garantia para que tanto o particular que teve seu bem desapropriado como a sociedade possam fiscalizar a atuação estatal. Esse fim específico declarado pela Administração Pública vincula o Poder Público durante a desapropriação e até depois dela concluída, de modo que não concretizar esse fim dá ensejo ao desvio de finalidade.

É importante essa declaração expressa para que haja transparência na ação do Poder Público, evitando que a desapropriação seja uma decisão arbitrária da Administração Pública. Em vez disso, permite que seja uma decisão enquadrada nas hipóteses legais e fundamentado seu aspecto discricionário também dentro dos

⁴⁰ MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 373.

parâmetros que a lei determina. Sabendo-se que qualquer vício de ilegalidade é passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Quando a esse bem desapropriado é dado um fim diverso daquele inicialmente declarado pela Administração Pública, está caracterizada a tredestinação, a qual pode ser lícita ou ilícita. A tredestinação é, portanto, o outro uso do bem sobre o qual incidiu a desapropriação. Cabendo destacar que esse uso diverso pode acontecer no todo ou parcialmente.

O vocábulo tredestinação vem da junção do prefixo *tres* com a palavra destinação, que dá a ideia de desvio de destinação. A origem do seu termo muito diz a respeito do seu significado empregado no Direito Administrativo, sendo uma mudança da destinação.⁴¹

Assim, o desvio de finalidade tem por nome tredestinação quando se refere ao desvio do uso da desapropriação para atender interesses diversos daquele que a Administração Pública declarou como justificativa para se valer desse instituto para retirar o bem da propriedade do particular.

A tredestinação lícita corresponde ao desvio do fim inicialmente previsto, contudo, é mantido o interesse público. A tredestinação ilícita, por sua vez, é aquela em que há um desvio da destinação inicial do bem e esse desvio não atende ao interesse público.

A tredestinação lícita é tolerável e não gera maiores consequências jurídicas para o administrado que deixou de ser proprietário do bem por ter sido dado a esse bem uma finalidade pública, o que justificaria sua permanência no patrimônio do ente público. Nessa interpretação, novamente coloca-se o interesse público acima do interesse do particular. Além disso, uma vez que o bem já saiu da esfera particular e está inserida na esfera pública, seria mais custoso devolver o bem, levando-se em consideração que houve todo um procedimento para desapropriá-lo e que ele já estaria sendo utilizado.

Uma vez que não é dada a destinação previamente prevista ao bem desapropriado e não subsistir o interesse público, surge para o particular o direito à

⁴¹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 591.

retrocessão. Ou seja, quando há o desvio de finalidade sem que o fim escolhido represente utilidade pública ou social, configura-se hipótese de retrocessão.⁴²

Acerca da destinação, ainda cabe salientar que a desapropriação também pode incidir sobre bem imóvel ao qual o particular não deu destinação adequada, deixando de cumprir sua função social. Desse modo, se essa justificativa permite que o Poder Público possa retirar a propriedade de um bem de qualquer particular, não seria coerente que o mesmo bem permanecesse como propriedade do ente estatal sem que lhe fosse dado algum aproveitamento.⁴³

Vale também destacar que o bem desapropriado, a princípio e em regra, não deve ser transferido para particulares, afinal, não há justificativa para que a Administração Pública retire o bem da esfera particular de alguém para que integre o patrimônio público e logo em seguida proceda à alienação do bem a particulares. O Poder Público, nesse caso, estaria se valendo de suas prerrogativas para outros fins que não seriam em benefício da coletividade.⁴⁴

Retrocessão

O termo retrocessão tem origem latina da palavra *retrocessus*, que significa retrocesso, ato, processo ou efeito de retroceder, ou seja, de voltar à situação anterior.

No que se refere ao direito público, retrocessão diz respeito ao direito que tem o particular de reaver o bem do qual era proprietário antes de sobre ele ter incidido a desapropriação ou de receber o equivalente pecuniário referente aos danos decorrentes da perda do bem. Todavia, para que esse direito se configure há critérios que precisam ser preenchidos no caso concreto.⁴⁵

Esse direito tem natureza de exceção, pois a desapropriação é um procedimento legítimo e é garantido por lei o seu exercício pela Administração Pública,

⁴² MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 591.

⁴³ SARNO, Daniela Campos Liborio di. Elementos de direito urbanístico. Barueri: Manole, 2004. p. 79.

⁴⁴ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 410.

⁴⁵ LACERDA, Belizário Antônio de. Da retrocessão: doutrina, jurisprudência, legislação. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 73.

o qual sendo bem executado, não dá ensejo à indenização por perdas e danos, tampouco que o antigo proprietário possa tomar de volta o bem.

Trata-se de uma ponderação ao direito que o Estado tem de exercer a desapropriação, não podendo exercê-la de forma absoluta em todos os casos, pois devem ser respeitados os limites da lei. Desse modo, a retrocessão é corolária da proteção à propriedade. Apesar de estar o interesse público acima do particular, o sacrifício do interesse particular nem sempre é justificável, sobretudo quando se verifica que tal direito foi tolhido por um motivo alheio ao bem comum.⁴⁶

A retrocessão, portanto, configura-se como exceção à regra que é a de a desapropriação conferir a propriedade do bem ao Poder Público sem qualquer reversibilidade e apenas indenizar o antigo proprietário pelo valor do bem e não por danos.

Assim, são fixados critérios bem definidos para que surja o direito à retrocessão sob pena de seu uso indiscriminado enfraquecer o instituto da desapropriação. A doutrina e a jurisprudência, então, justamente para trazer a ideia de que a Administração Pública recorra à desapropriação apenas nos casos em que de fato haja o interesse público e que ela seja bem executada, coloca limites à atuação administrativa, a qual terá que agir de modo coerente mesmo depois de encerrada a desapropriação.

Desse modo, nos casos em que o bem expropriado não tiver sido utilizado para os fins declarados no decreto expropriatório, o particular pode se valer do instituto da retrocessão para pleitear as consequências deste desvio de finalidade, seja pela devolução do bem ou por perdas e danos.⁴⁷

Somente será ressarcido por perdas e danos ou poderá adquirir o bem novamente caso o particular tenha comprovação inequívoca de que a Administração Pública não tem intenção de dar um fim público ao bem. Seja por sua inércia em não utilizar o bem, seja pelo uso indevido dele.⁴⁸

⁴⁶ FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Desapropriação na doutrina, no direito brasileiro, na legislação comparada. São Paulo: Saraiva, 1973. p. 146.

⁴⁷ MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7. Ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 951.

⁴⁸ BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 181.

Assim, a retrocessão consiste em um direito que surge ao particular que teve seu bem desapropriado e foi dada a tal bem destinação diversa daquela que motivou a desapropriação. Todavia, apenas é reconhecido esse direito ao particular quando a Administração Pública não dá destinação pública ao bem. A jurisprudência tem sido esclarecedora nesse aspecto, destacando-se o seguinte julgado do STJ no Recurso Especial 819.772:

DIREITO ADMINISTRATIVO - **RECURSO ESPECIAL** - RETROCESSÃO - DESVIO DE FINALIDADE PÚBLICA DE BEM DESAPROPRIADO - DECRETO EXPROPRIATÓRIO. CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO. NÃO EFETIVAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FINALIDADE PÚBLICA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROCESSÃO OU À PERDAS E DANOS. 1. A retrocessão é o instituto por meio do qual ao expropriado é lícito pleitear as conseqüências pelo fato de o imóvel não ter sido utilizado para os fins declarados no decreto expropriatório. Nessas hipóteses, a lei permite que a parte, que foi despojada do seu direito de propriedade, possa reivindicá-lo e, diante da impossibilidade de fazê-lo (ad impossibilia nemo tenetur), venha postular em juízo a reparação pelas perdas e danos sofridos. 2. A retrocessão constitui-se direito real do ex-proprietário de reaver o bem expropriado, mas não preposto a finalidade pública (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, pg. 784). 3. Precedentes: RESP n.º 623.511/RJ, Primeira Turma, deste relator, DJ de 06.06.2005) RESP n.º 570.483/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 30.06.2004). 4. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal também assentou a natureza real da retrocessão: "DESAPROPRIAÇÃO - Retrocessão - Prescrição - Direito de natureza real - Aplicação do prazo previsto no art. 177 do CC e não do quinquenal do De. 20.910/32 - Termo inicial - Fluência a partir da data da transferência do imóvel ao domínio particular, e não da desistência pelo Poder expropriante." (STF, ERE 104.591/RS, Rel. Min. Djaci Falcão, DJU 10/04/87) 5. Consagrado no Código Civil, o direito de vindicar a coisa, ou as conseqüentes perdas e danos, forçoso concluir que a lei civil considera esse direito real, tendo em vista que é um

sucedâneo do direito à reivindicação em razão da subtração da propriedade e do desvio de finalidade na ação expropriatória. 6. O Supremo Tribunal Federal concluiu que: "Desapropriação. Retrocessão. Alienação do imóvel. Responsabilidade..."

Nota-se, então, que vencido o critério do desvio de finalidade, deve-se observar se houve aproveitamento de algum modo que satisfaça o interesse público, afinal, apenas a configuração do desvio do fim inicialmente declarado não dá ensejo ao direito de reaver o imóvel pela retrocessão.

Desse modo, em regra, os tribunais têm entendido que não há direito à retrocessão quando é configurado o desvio de finalidade na desapropriação e é mantido o interesse público. Somente é reconhecido o direito à retrocessão quando o bem é destinado a fim não público. Nesse sentido, é bastante elucidativo o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETROCESSÃO. ART. 1.150 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE PÚBLICA DE BEM DESAPROPRIADO. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FINALIDADE PÚBLICA DIVERSA. RETROCESSÃO LÍCITA. 1. **Não há falar em retrocessão se ao bem expropriado for dada destinação que atende ao interesse público, ainda que diversa da inicialmente prevista no decreto expropriatório.** 2. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do REsp 710.065/SP (Rel. Min. José Delgado, DJ de 6.6.2005), firmou a orientação de que a afetação da área poligonal da extinta "Vila Parisi" e áreas contíguas (localizadas no Município de Cubatão/SP) □ cuja destinação inicial era a implantação de um parque ecológico □, para a instalação de um pólo industrial metal-mecânico, um terminal intermodal de cargas rodoviário, um centro de pesquisas ambientais, um posto de abastecimento de combustíveis, um centro comercial com 32 módulos de 32 metros cada, um estacionamento, e um restaurante/lanchonete,

atingiu, de qualquer modo, a finalidade pública inerente às desapropriações. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 866651 SP 2006/0105408-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2010)

No mesmo sentido que o anterior, o julgado a seguir corrobora com a ideia de que somente é reconhecida a retrocessão caso a destinação dada à coisa não atender ao interesse da coletividade.

ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE CUBATÃO. TREDESTINAÇÃO LÍCITA. RETROCESSÃO. INOCORRÊNCIA 1. O Tribunal de origem, ao avaliar o conteúdo fático probatório dos autos, concluiu que **não houve retrocessão, pois o imóvel recebeu destinação pública relevante**. 2. A discussão sobre eventual cláusula de renúncia ao direito de preempção inserida em escritura pública de desapropriação amigável se mostra inócua após constatada a não ocorrência da retrocessão. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 814570 SP 2006/0019893-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2010)

Portanto, o julgado ao negar o direito à retrocessão ao antigo proprietário do bem alvo de desapropriação, que não foi destinado ao fim inicialmente declarado, mas que o fim alterado permaneceu público, a contrario sensu, corrobora para confirmar que o particular que teve seu bem desapropriado sem ter sido dada a destinação pública devida tem o direito à retrocessão configurado, o qual é exercido por indenização por perdas e danos ou até mesmo reavendo o bem.

Entretanto, é importante o destaque de que a retrocessão apenas é admitida nos casos em que na desapropriação houver evidente desvio de finalidade somando-se a outro critério, que é o de ausência de aproveitamento que vise o interesse público.

Ao ser verificada no caso concreto a tredestinação lícita, que significa o desvio de finalidade com a permanência do atendimento ao interesse público, mesmo com a mutação do fim específico, não restarão preenchidos os requisitos da retrocessão. Quando, porém, é configurada a tredestinação ilícita, há o nascimento do direito à retrocessão.

Todavia, há certa complexidade na análise dos casos concretos em que se verificar uma utilização de parte do bem para fim público, bem como quando houver uso de parcela do bem para uso particular. Ou seja, hipóteses em que há uma tredestinação lícita inserida em uma tredestinação ilícita e vice-versa.

Parece ser uma solução sensata a observação de ter sido a utilização dada ao bem (mesmo que ainda em parte) relevante para a sociedade. Essa questão foi discutida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - USINA HIDROELÉTRICA DE TRÊS MARIAS - POSTERIOR ALIENAÇÃO DE ÁREAS NÃO MAIS UTILIZADAS - ALEGAÇÃO DE TREDESTINAÇÃO INDEVIDA - RETROCESSÃO INVOCADA - DESTINAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADA EM PARTE DO OBJETO VENDIDO - VILA RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE AFETAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA REMANESCENTE - ÔNUS DA COMPROVAÇÃO REPOUSADO AO AUTOR - ACÓRDÃO ESCLARECIDO - DIREITO NÃO RECONHECIDO 1. Na medida em que todo o complexo integrante da "Vila Residencial da UHE de Três Marias", incluindo "lotes diversos e respectivas benfeitorias, centro comercial, clube e prédio administrativo", deve ser considerado como afetado ao interesse público, eis que justificado na implementação da obra que deu ensejo à expropriação, não faz jus o espólio autor, em relação à referida área, à retrocessão pretendida. 2. Inexistente nos autos a eficaz comprovação de que os "imóveis constituídos pela gleba, sem benfeitorias, com área de, aproximadamente, 1.641.320,00

m2", não foram utilizados pelo ente expropriante na consecução da finalidade pública colimada, também em relação à referida gleba não faz jus o espólio autor à retrocessão almejada. 3. Acórdão esclarecido, com a manutenção da integral improcedência do pedido inicial.

(TJ-MG - ED: 10058050192424002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 04/06/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013)

No caso retro mencionado, não foi reconhecido o direito à retrocessão parcial da área desapropriada. Tanto por ter sido a maior parte da área devidamente utilizada pelo ente estatal como por ter faltado comprovação de que essa parte da área reivindicada de fato teria sofrido desvio de finalidade. Daí, conclui-se que a análise deve ser realizada considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto.

Não parece uma saída interessante ser reconhecido o direito à devolução de apenas parte do bem que não foi utilizado ou que foi utilizado indevidamente para fins particulares.

O que tem se observado é que os tribunais optam ou por devolver integralmente o bem pela via da retrocessão ou permanece a Administração Pública com a totalidade dele, como pode ser observado neste julgado do STJ, em que foi reconhecido o direito à retrocessão mesmo havendo ausência de finalidade pública de parte do bem:

ADMINISTRATIVO. RETROCESSÃO. DESTINAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO À CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENTE EXPROPRIANTE. TREDESTINAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. A utilização de parte do imóvel desapropriado como sede da associação dos servidores do ente expropriante, reservada à recreação e lazer de seus associados, constitui tredestinação ilícita que torna cabível a retrocessão diante da ausência de utilidade pública da desapropriação. 2. Conquanto seja a

retrocessão um direito real, havendo pedido alternativo de restituição do imóvel ou de indenização por perdas e danos, esta é a melhor solução nesta fase recursal, em que é inviável o conhecimento da atual situação do bem. Precedente. 3. Recurso especial provido

(STJ - REsp: 647340 SC 2004/0055991-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20060529
 -> DJ 29/05/2006 p. 208)

Todavia, reconhecer o direito à retrocessão nem sempre significa que haverá efetivamente a devolução do bem. Isso ocorreu nesse caso em que foi reconhecido o direito à retrocessão, mas o bem não foi devolvido ao particular, a questão foi resolvida com a condenação em perdas e danos. Assim, pode-se observar que ao ser constatada destinação pública parcial do bem, via de regra, os tribunais ou negam o direito à retrocessão completamente ou reconhecem a retrocessão parcial, resolvendo a situação em perdas e danos.

Apesar de ser regra que, no caso de reconhecimento do direito à retrocessão quando parte do bem não teve destinação pública, resolva-se em perdas e danos, os tribunais analisam cada situação com suas peculiaridades, como foi o julgado seguinte:

DESAPROPRIAÇÃO □ DESVIO DE FINALIDADE □ INEXISTÊNCIA PARCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL □ RETROCESSÃO. I - Se o bem expropriado não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizado em obras ou serviços públicos (tredestinação), caberá ao expropriado direito de preferência. Parte considerável do bem não teve a destinação para a qual foi desapropriada, tampouco foi utilizada em obras ou serviços públicos, e não ficou incorporada ao patrimônio do expropriante, tendo sido doada, sem atendimento à preferência. A hipótese é de retrocessão, por desvio de finalidade, por ter sido a parte do bem expropriado tido

destino de interesse privado e não de interesse público, o que ocorre, inclusive, na afetação parcial, quando sobram áreas remanescentes que não tiveram destinação pública. II □ Apelação provida.

(TRF-2 - AC: 198550010192558 RJ 1985.50.01.019255-8, Relator: Desembargador Federal CASTRO AGUIAR, Data de Julgamento: 27/01/2010, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::04/02/2010 - Página::66)

Em seu voto, o Desembargador Federal Castro Aguiar, assim esclareceu:

Por outro prisma, se o bem expropriado não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizado em obras ou serviços públicos (tredestinação), caberá ao expropriado direito de preferência e retrocessão. Foi exatamente o que ocorreu. Parte considerável do bem não teve a destinação para a qual foi desapropriada, tampouco foi utilizada em obras ou serviços públicos, e não ficou incorporada ao patrimônio do expropriante, tendo sido doada, sem atendimento à preferência. A hipótese é de retrocessão, por desvio de finalidade, por ter sido a parte do bem expropriado tido destino de interesse privado e não de interesse público, o que ocorre, inclusive, na afetação parcial, quando sobram áreas remanescentes que não tiveram destinação pública, o caso presente.

Parte do imóvel desapropriado teve a destinação pública, mas outra parte foi doada à OAB do Espírito Santo, tendo o Tribunal entendido que se tratava, portanto, de destinação a um fim particular e que caberia retrocessão parcial.

Nessa situação apreciada, em vez de resolver a lide com a condenação em perdas e danos, houve a devolução da parte do bem que não teve destinação pública, mediante a restituição proporcional do valor recebido como indenização, dando a possibilidade ao antigo dono de usar os títulos da dívida pública na devolução.

Outra situação em que mais uma vez entendeu-se pela indenização por perdas e danos ao ser reconhecido o direito à retrocessão parcial do bem, desta vez foi o Tribunal de Justiça do Piauí que trouxe esse entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETROCESSÃO À PARTE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO UTILIZADO PARA FINS DIVERSOS AO PREVISTO EM DECRETO EXPROPRIATÓRIO À DIREITO NÃO PRESCRITO À DESVIO DE FINALIDADE À INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO QUANDO DA DESAPROPRIAÇÃO À PERDAS E DANOS A SEREM ARBITRADAS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA À RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Extrai-se dos autos que, em 26/06/1984, as partes firmaram acordo em ação de desapropriação de imóvel situado na cidade de Itaueira-PI, com a finalidade de construção da Câmara de Vereadores daquele Município (fls. 56/57), figurando o autor como expropriado, e o município réu como expropriante. II À No presente processo o autor sustenta que o ente público deu ao imóvel expropriado destinação diversa daquela que fundamentou a desapropriação, tendo em vista que somente foi utilizada parte do terreno para o fim previsto em decreto expropriatório (construção da Câmara de Vereadores), sendo o restante destinado à construção do Fórum da Comarca, a sede da EMATER-PI e a transferência de lotes do terreno para particulares. Por tal razão, busca a retrocessão do bem. III À Quanto ao pedido de prescrição formulado na apelação do Município, ao caso em comento deve-se aplicar o disposto no art. 177 do Código Civil de 1916, que previa o prazo prescricional para ações reais em 15 (quinze) anos para ausentes, descaracterizando, por consequência, o pedido de prescrição da ação e reforma da sentença. IV - Quanto ao pedido de reversão do imóvel ilegitimamente expropriado, em sua integralidade ou no remanescente não utilizado para finalidade pública ao patrimônio do apelante, observo que a decisão do Douto Juízo singular ao determinar o pagamento do valor atual do imóvel de forma proporcional à área sem destinação pública se mostra acertada, tendo

em vista o lapso temporal ocorrido entre a desapropriação (1984) e os dias atuais, bem como porque partes do imóvel já foram, há muitos anos, repassadas a terceiros. V - Ratifica-se o entendimento do MM. Juiz singular quando proferiu a decisão, ao determinar que o Município indenize o autor no valor atual do imóvel, correspondente à parte não utilizada para a finalidade pública descrita no decreto de desapropriação ou outra possível de se aferir a utilidade pública, mediante devolução, por parte do autor, do valor proporcional à mesma área, recebido quando da desapropriação do imóvel, valor este que deve ser devidamente corrigido. VI Â O valor a ser pago a título de perdas e danos, por ser ilícido, deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença. VII Â Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PI - AC: 201000010009173 PI 201000010009173, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 13/06/2012, 1ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 20/06/2012 20/06/2012 11/04/2013)

Como se pode constatar, apesar de haver a tredestinação ilícita de parcela do bem, como a desapropriação datava de um período bastante longínquo, o Tribunal entendeu que a solução mais adequada seria a indenização por perdas e danos e não a devolução do bem. Nesse caso, prevaleceu a conclusão de que não seria razoável a devolução da parte do bem por não ter sido usado para fim público por, inclusive, prejudicar terceiros de boa fé que já estavam fazendo uso do bem.

O STJ, em 2004, já decidia nessa linha de condenar ao pagamento de perdas e danos ao ser verificada a tredestinação ilícita de parte do bem:

RECURSO ESPECIAL - RETROCESSÃO - DESVIO DE FINALIDADE PÚBLICA DE PARTE DO BEM DESAPROPRIADO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS -

MATÉRIA DE DIREITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Cuida-se de ação ordinária de retrocessão, com pedido alternativo de indenização por perdas e danos, contra o Município de Maria da Fé-MG, ao fundamento de que parte da área expropriada não foi aplicada à qualquer finalidade pública. Acerca da polêmica existente na caracterização da natureza jurídica da retrocessão, há três correntes principais existentes: a que entende que retrocessão é uma obrigação pessoal de devolver o bem ao expropriado; a que caracteriza a retrocessão como direito real, direito à reivindicação do imóvel expropriado; e a que considera existente um direito de natureza mista (pessoal e real), cabendo ao expropriado a ação de preempção ou preferência (de natureza real) ou, se preferir, perdas e danos. Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, harmônica com a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte, "o pressuposto do instituto da retrocessão (seja concebida como mero direito de preferência, seja como direito real) só tem lugar quando o bem foi desapropriado inutilmente". Dessa forma, não cabe a retrocessão se ao bem expropriado foi dada outra utilidade pública diversa da mencionada no ato expropriatório. In casu, porém, do exame acurado dos autos ficou demonstrado o desvio de finalidade de parcela do bem expropriado, que restou em parte abandonado, foi destinado a pastagens e à plantação de hortas, sem restar caracterizada qualquer destinação pública. Como bem ressaltou o r. Juízo de primeiro grau, "pelo exame da prova coligada nos presentes autos, entendo-se esta pelo laudo pericial e depoimentos testemunhais, vê-se que, de fato a área remanescente do imóvel desapropriado não foi utilizada pelo Poder Público, ou seja, àquela área não fora dada destinação pública, ainda que diversa da que ensejou o processo expropriatório". No mesmo diapasão, o d. Parquet estadual concluiu que se caracteriza, "claramente, o desvio de finalidade na conduta do Administrador Público que, além de desapropriar área infinitivamente maior do que a efetivamente utilizada, ainda

permitiu que particulares dela usufruíssem, prejudicando, à evidência, o direito dos autores". Este signatário filia-se à corrente segundo a qual a retrocessão é um direito real. Na espécie, contudo, determinar a retrocessão da parte da propriedade não destinada à finalidade pública, nesta via extraordinária, em que não se sabe seu atual estado, seria por demais temerário. Dessa forma, o município recorrido deve arcar com perdas e danos, a serem calculados em liquidação por arbitramento. A hipótese vertente não trata de matéria puramente de fato. Em verdade, cuida-se de qualificação jurídica dos fatos, que se não confunde com matéria de fato. Recurso especial provido em parte, para determinar a indenização por perdas e danos da área de 44.981 m², que não foi aplicada a qualquer finalidade pública.

(STJ - REsp: 570483 MG 2003/0074207-6, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 09/03/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.06.2004 p. 316
RSTJ vol. 191 p. 215)

Então, o reconhecimento de hipótese de retrocessão não impede que sejam ponderadas as consequências dessa constatação, sendo uma solução possível e com menor possibilidade de prejudicar terceiros de boa fé a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos. Assim, há a devida penalização do ente expropriante que utilizou o instituto da desapropriação de forma indevida, de modo a desincentivar seu uso para fins particulares, o particular é compensado por ter sido privado do seu direito de propriedade e não haverá danos a terceiros de boa fé que estejam envolvidos na utilização do bem.

É importante também a observação de que em alguns casos em que ainda sendo constatada a tredestinação ilícita, quando o bem é incorporado ao patrimônio

público, há condenação em perdas e danos e não é devolvido o bem desapropriado ao antigo proprietário.

O exercício do direito de retrocessão pode ser resolvido em perdas e danos ou até mesmo com a devolução do bem. Todavia, para que haja a devolução do bem, o particular deverá efetuar o pagamento do preço atual da coisa, não é suficiente a devolução do valor pago durante a desapropriação a título de indenização. Não concordando o particular em pagar o valor de mercado do bem, restará a possibilidade de receber indenização pelos danos por ele sofridos em decorrência da perda do bem. Nesse caso, a Administração Pública poderá permanecer com a coisa ou, inclusive, aliená-la a terceiros no intuito de obter a melhor proposta.⁴⁹

Diferenças entre preempção e retrocessão

Deve-se atentar para a diferenciação entre os institutos da preempção e da retrocessão, pois apesar de apresentarem algumas semelhanças, eles divergem quanto a pontos como a hipótese de incidência e suas consequências para a Administração Pública.

A preempção, também denominada de preferência, é um instituto do Direito Civil, que passou a ser estudado pelo Direito Administrativo ao serem verificados casos que envolvem o Poder Público, sobretudo quando a gestão pública dá ensejo à sua configuração.

Encontrada no art. 513 do Código Civil, tem-se que a preferência surge como um dever de o comprador oferecer um bem ao antigo vendedor para que o vendedor volte a ter a coisa que outrora vendeu, em seus termos:

Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou

⁴⁹ COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 498.

dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto.

Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel.

No que se refere à Administração Pública, a preempção se refere ao direito que o antigo proprietário possui de ter preferência de comprar de volta o bem desapropriado, caso o Poder Público resolva vendê-lo. Assim, o particular tem prelação na compra, devendo ser o bem primeiramente ofertado a ele e apenas ser oferecido a terceiros no caso de o antigo proprietário não se interessar em adquirir a coisa.⁵⁰

Assim, tem-se a primeira diferença entre a preempção e a retrocessão. A preempção é instituto do Direito Civil que foi adaptado para o Direito Administrativo nos casos em que o Poder Público resolva se desfazer do bem que anteriormente desapropriou. Já a retrocessão é um instituto oriundo do Direito Administrativo e bem específica sua incidência.

Sabendo-se que a retrocessão apresenta dois requisitos, que são o desvio de finalidade da desapropriação e não utilização do bem para qualquer fim público, tem-se que ela se diferencia da preempção em mais um aspecto. Enquanto a primeira diz respeito a um direito que surge independentemente de haver interesse de venda do bem por parte do Poder Público, a segunda só pode ocorrer se a Administração Pública tiver o interesse de vender a coisa.

Logo, a preferência significa que, com sua incidência, o ente público ao decidir vender o bem deve dar prioridade de compra ao antigo proprietário pelo mesmo preço que esteja disposto a oferecer a terceiros, caso o anterior proprietário não se interesse por readquirir o bem.

Ou seja, para a preempção ser configurada é necessário o interesse de venda do bem desapropriado, já para a retrocessão ocorrer, basta serem configurados os requisitos, sem que haja necessidade de qualquer anuência da Administração Pública.

⁵⁰ COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 498.

Conclusão

O desvio de finalidade da desapropriação, que configura a tredestinação, ou seja, a destinação diversa daquela inicialmente prevista, pode autorizar o direito à retrocessão.

O direito à retrocessão dependerá do tipo de tredestinação que ocorrer. Caso haja uma tredestinação lícita, isto é, permanecer alcançado o interesse público (fim geral), embora o fim específico da desapropriação esteja maculado, não há que se falar em direito à retrocessão.

De outro modo, na hipótese em que restar configurado o desvio de finalidade geral e específico na desapropriação, ou seja, não for mantida sequer a finalidade pública da desapropriação, estará configurado o direito à retrocessão.

Referências

AGUIAR, Fábio Gomes de. Desapropriação de imóveis: teoria e prática. 2014.

AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Teoria do ato administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Direito urbanístico: legislação urbanística e estatuto da cidade. São Paulo: Baraúna, 2012.

ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito administrativo. São Paulo: Premier Máxima, 2006.

BASTOS

BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2006.

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Bahia: Juspodivm, 2014.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por desvio de poder. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1972.

COUTO, Reinaldo. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

DAPKEVICIUS, Rubén Flores. La expropiación. Montevideo: Carlos Alvarez, 2007.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. Ed. Atlas.

FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. 6. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

FERRAZ, Leonardo de Araújo. O administrativismo do século XXI: por uma visão renovada dos conceitos jurídicos indeterminados. D'Plácido Editora, 2015.

FONTES, Paulo Gustavo Guedes. O Controle da Administração pelo Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Desapropriação na doutrina, no direito brasileiro, na legislação comparada. São Paulo: Saraiva, 1973.

HACK, Érico. Noções preliminares de Direito Administrativo e de Direito Tributário. 2. Ed. Curitiba: Ibpex, 2008.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forum, 4 ed. 2009.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

LACERDA, Belizário Antônio de. Da retrocessão: doutrina, jurisprudência, legislação. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

LIMA, Rogério Medeiros Garcia de. Direito Administrativo e o Poder Judiciário. 2. Ed. Del Rey

MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. 10. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7.ed. Niterói: Impetus, 2013.

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso de Direito Administrativo: legislação, doutrina e jurisprudência. Editora Lê, 1991.

MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006.

PALUDO, Augustinho Vicente. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

PIRES, Luis Manuel Fonseca. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

SARNO, Daniela Campos Liborio di. Elementos de direito urbanístico. Barueri: Manole, 2004.

SILVEIRA, Artur Barbosa da. Manual de Direito Administrativo. Clube de Autores, 2015.

TAVARES, Quintino Lopes Castro. Ato Administrativo: elementos constitutivos e princípios informadores do controle jurisdicional. Clube de autores, 2011.